

A IMPORTÂNCIA DO FARMACÊUTICO PERITO NA CENA DE CRIME: UMA REVISÃO DE LITERATURA

1Amanda Noronha de Assis, 2Francinaldo Filho Castro Monteiro.

e-mail: anoronha106@gmail.com; Universidade de Fortaleza (UNIFOR)

1 - Aluno do curso de Farmácia da Universidade de Fortaleza; 2 - Orientador, Farmacêutico, Residente em Terapia Intensiva, Hospital Universitário Walter Cantídio.

Introdução: A perícia criminal possui a função de examinar e interpretar provas de crimes, com o conhecimento de técnicas da ciência forense. O perito criminal realiza a análise das evidências, através de vestígios de crimes. O farmacêutico perito possui habilidades laboratoriais demandadas para elucidação dos crimes, realizando análises e produzindo laudos técnicos para auxiliar na investigação de crimes relacionados a medicamentos, droga e outros produtos químicos. Objetivos: Realizar uma análise da literatura sobre a importância da atuação do farmacêutico na cena de crime. Métodos: Trata-se de um estudo do tipo revisão narrativa de literatura. A pesquisa foi realizada na base de dados Scholar Google, utilizando os descritores “Perícia forense”, “Farmacêutico” e “Cena de crime”. Foram incluídos artigos publicados entre 2019 e 2024. Resultados e Discussão: Em 1982, nos Estados Unidos, ocorreu um dos casos mais notórios de envenenamento em massa, devido a ingestão de cápsulas de Tylenol (paracetamol) contendo cianeto. Sete pessoas morreram em Chicago após consumirem cápsulas de adulteradas. Este evento chocou o país e levou a mudanças significativas na regulamentação de medicamentos e embalagens. Os farmacêuticos peritos desempenharam um papel crucial

nessa investigação, fornecendo competência técnica sobre a natureza do toxicante e os métodos de detecção. A fase pré-analítica das análises laboratoriais pode gerar diversos erros no processo analítico, associado a isso, se faz necessário a presença de um farmacêutico perito na cena de crimes e investigações, visando maior fidedignidade das análises forenses. Conclusão: As análises toxicológicas estão sujeitas a erros na coleta de amostras, como adulterações, o que pode interferir gravemente nas análises e no contexto forense, alterar as vias de uma investigação. A presença do farmacêutico em todas as fases do processo é imprescindível para que os vieses sejam minimizados.

PALAVRAS CHAVE: Perícia forense; Farmacêutico; Cena de crime.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANICETO, PCR. O Papel das Relações Públicas no Combate das Crises Organizacionais. Projeto Final de Curso. Instituto Politécnico da Guarda. Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto (ESECD), Curso de Comunicação e Relações Públicas, 2023. GUIMARÃES, AC. et al. O laboratório clínico e os erros pré-analíticos. Rev HCPA. 2011. v. 31. n. 1. p. 66-72.

SOUZA, RO. de. A perícia criminal no Brasil: explanação histórica, legislativa e a função do perito. 2011. vi, 36 f., il. Monografia (Licenciatura em Química). Universidade de Brasília, Brasília, 2011.

SOUZA, RO. de. (2012). Já ouviu falar sobre o perito criminal farmacêutico? Possivelmente já viu esse profissional em filmes e séries. Ciências Forenses: veja como o curso de Farmácia da PUCPR te prepara para ser um perito criminal, saiba mais sobre essa carreira e como são as aulas do curso. Monografia (Curso de Farmácia). Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba.

